

KORRUPSIYA MUAMMOLARI

Bekchanov Nusrat Allanazarovich

“Bekchan-himoya” xususiy advokatlik byurosi rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184732>

ANNOTATSIYA. Ushbu tezisdagi mavzu rivojiga to'siq bo'luvchi poraxo'rlik ya'ni korrupsiya va uni keltirib chiqaruvchi sabablar, muammolar, yechimlar borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, poraxo'rlik, manfaatlar to'qnashuvi, favoritizm, nepotizm, pora.

CORRUPTION PROBLEMS

Bekchanov Nusrat Allanazarovich

Head of the private law firm "Bekchan-Himoya".

ABSTRACT. This thesis discusses corruption and its causes, problems and solutions that hinder the development of the country.

Keywords: corruption, bribery, conflict of interest, favoritism, nepotism, bribery.

ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ

Бекчанов Нусрат Алланазарович

Руководитель частной юридической фирмы «Бекчан-Химоя».

АННОТАЦИЯ. В данной диссертации рассматривается коррупция, являющаяся препятствием для развития страны, её причины, проблемы и пути решения.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, конфликт интересов, фаворитизм, непотизм, взятка.

Korrupsiya, poraxo'rlik, manfaatlar to'qnashuvi... Aynan qachon eshitganimni eslolmayman, ammo shuni aniq bilamanki, maktabda o'qib yurgan kezlrimdayoq bu so'zlar ne boisdan ishlatilishini anglar edim. Hattoki, "a'lo" baholarga o'qiydigan sinfdoshimning dadasi "katta lavozim"da ishlagani uchun hamisha uning surati "Namunali o'quvchilar doskasi"da turishining asl sababini ham bilar edim. Bu korrupsiyaning kichik ko'rinishi, biroq o'sib kelayotgan nihol uchun uning poyiga bolta urish bilan barobar.

Korrupsiya muammosi va unga qarshi kurash to'g'risida hammamiz eshitganmiz va eshitib kelmoqdamiz. Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishidir.

Poraxo'rlikka qarshi har bir davlat o'z holicha kurashib keladi va qaysidir davlatda korrupsiyaga deyarli barham berilgan bo'lsa, yana qayerdadir bu illat «gullab-yashnash»da davom etadi. Keling, korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi jahon tajribasiga nazar tashlaylik. Singapur tajribasi:

Korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurashish namunasi sifatida Singapurdagi islohotlarni ko'rsatish mumkin. Bu davlat qisqa vaqt ichida Osiyoning qoloq mamlakatidan dunyoning eng rivojlangan davlatiga aylandi. Buning zamirida esa korrupsiyaga qarshi kurash yotadi.

Hukumat bu borada maxsus dastur ishlab chiqqan bo'lib, unga ko'ra barcha darajadagi amaldorlarning faoliyati to'liq shaffof bo'lishi ta'minlandi. Korrupsion aloqalar ildiz otmasligi

uchun majburiy rotatsiya tartibi joriy etildi. Barcha darajadagi amaldorlarning fuqarolar bilan munosabatlarida tizimli nazorat o'rnatildi va turli byurokratik to'siqlar olib tashlanishi uchun bu munosabatlar mexanizmi takomillashtirildi.

Bundan tashqari, barcha mansabdorlarning maoshlari sezilarli darajada oshirildi, sud tizimi mustaqilligi ta'minlandi, pora olganlik va berganlik uchun jazo keskinlashtirildi. Shu bilan bir vaqtda korrupsiyaning har qanday ko'rinishi haqida jamoatchilikni xabardor qilib turuvchi mustaqil OAV shakllantirildi.

Singapur yetakchisi Li Kuan Yuning "Korrupsiya ustidan g'alaba qozonishni istagan inson o'z qarindoshlari va yaqin do'stlarini ham qamashga tayyor bo'lishi kerak"ligi haqidagi mashhur iborasi mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash ayovsiz bo'lganidan dalolat beradi. Xitoy tajribasi:

Agar Singapurda korrupsiyachi amaldor ma'lum bir muddatga qamoq jazosini olgan bo'lsa, Xitoyda buning uchun bir umrlik qamoq yoki o'lim jazosi joriy etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2003-yildan beri bu davlatda 10 mingga yaqin mansabdor otuvga hukm qilingan, 120 ming nafari esa uzoq muddatlarga qamalgan. Ayrim holatlarda pora bilan ushlangan amaldorlarning qo'llari chopilgan.

Bundan tashqari, xitoyliklar pora olish illatiga qarshi kurashish bo'yicha maxsus kurslarga qatnashadi. Davlat xizmatchilari ruhiy va jismoniy mashqlar orqali aql va tanalarini sog'lomlashtirishadi. Shuningdek, Xitoyda onlayn-o'yin ishlab chiqilgan bo'lib, bu o'yinda foydalanuvchilar poraxo'r amaldorlarni butun qarindoshlari bilan qirib tashlashlari kerak bo'ladi. Gongkong tajribasi:

Xitoyning shundoqqina yonida joylashgan Gongkong ham korrupsiyaga qarshi kurashda erishgan muvaffaqiyatlari bilan maqtansa arziydi - ilgari mamlakatning deyarli barcha davlat idoralari korrupsiya botqog'iga botgandi. Bu botqoqdan chiqish uchun quyidagi choralar amalga oshirildi: davlat amaldorlari barcha mulklari, avtomobillari va boshqa qimmatbaho buyumlarini halol yo'l bilan topgan mablag'lariga sotib olganini isbotlab berishi lozim. Agarda buni isbotlay olmasa, uni qamoq kutadi va barcha mol-mulki musodara qilinadi.

Ikkinchidan, 1974 yilda bu yerda «Korrupsiyaga qarshi mustaqil komissiya» tashkil etilgan bo'lib, komissiya ofitserlar hamda ziyolilar va biznesmenlardan tashkil topgan. Ular o'ta katta miqdorda maosh olishadi va faqatgina gubernatorga bo'ysunishadi.

Va nihoyat, Gongkong aholisi va OAV vakillariga poraxo'rlikka qarshi kurashish uchun keng imkoniyat berilgan - fuqarolar pora so'ragan amaldor ustidan komissiyaga shikoyat qilishi, jurnalistlar esa har qanday amaldor faoliyati yuzasidan tekshiruv o'tkazishlari mumkin. Natija esa hayratlanarli - 30 yil ichida poraxo'rlik darajasi 90 foizdan 3 foizga tushgan.

O'zbekistonda ham 2020-yilda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi va o'z faoliyatini yuritmoqda.

Ammo ushbu agentlikning bugungi kundagi faoliyati aytarli darajada ijobiy natija ko'rsata olgani yo'q. Eng achinarli jihati shundaki, korrupsion vaziyatlar haqida xabar bergan insonga rag'bat sifatida pul taklif qilinishining o'zi eng katta xato hisoblanadi. Agentlikning bu kabi "tuzog'i"ga pixini yorgan korrupsioner emas, aksincha uning o'zi tushadi. Holatning guvohi bo'lgan shaxsga agentlik tomonidan va'da qilinganidan ortig'ini berish orqali "ishni tekislab yuborish" kimning xayoliga kelmaydi deysiz!?

Bundan tashqari agentlikning rasmiy sayti mavjud bo'lib, bu sayt orqali virtual murojaatlarni yo'llash mumkin. Ammo kuzatuvlarim natijasi shuni ko'rsatdiki, sayt deyarli faol emas. Ilk kirishdanoq aks etuvchi so'rov-anketa hech qanday natija uchun xizmat qilmaydi.

Agentlikni vazifasi:

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga o'z nomiga xos ravishda faoliyat yuritishi uchun vakolat berish;

Agentlik+jurnalist+sud=shaffoflik formulasi asosida ish olib borishni joriy etish;

Hokimliklar, tashkilotlarning agentlikka emas, agentlikning hokimiyat, muassasalarga taklif, tanqid, tahlil berishi va uning natijasini nazorat qilishi uchun keng yo'l ochib berish;

Mehnatga haq to'lashning birlamchi miqdorini oshirish (bunda har qanday kishi o'z mehnatiga yarasha rag'batlantirilsa, korrupsiyaga o'rin qolmaydi. Bu ishning samaradorligiga ham ijobiy ma'noda ta'sir qiladi).

Xulosa qilib aytganda, Gongkongning tanlagan yo'li 30 yil ichida juda katta ijobiy natija bergan bo'lsa, bir yil oldin tashkil qilingan O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi shu sustkashlikda davom etsa maqsadga erishish shunchaki qog'ozda qoladi. Biroq, bu yo'lda faqatgina agentlik faoliyatining jadallashishi kamlik qiladi. Ya'ni har birimiz o'z-o'zimizni taftish qilgan holda qarshi kurashni o'zimizdan boshlamog'imiz kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. B. Ismoilov, Korrupsiyaga qarshi kurashishning xalqaro huquqiy asoslari
2. http://uzmarkaz.uz/www_data/articles/file/korruptsiyaga_arshi_kurashning.pdf
3. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni.
4. <http://lex.uz/docs/3088008194>